
PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AUTONOMO

DOI: 10.5281/zenodo.14990416

Joel João Dos Santos Mazumbua¹

¹Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: joel94.dos.santos@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0410824702126799>

Milton Luis Filipe Muhongo²

²Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: miltonmuhongo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4496924048026451>

Carlos Henrique Barriquello³

³Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: Carlos.barriquello@ufsm.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4127396473202565>

RESUMO: A questão da distribuição de eletricidade no mundo continua a ser um problema eminente, pois existe um grande número de pessoas e várias regiões sem acesso a eletricidade, e esse problema tem se tornado cada vez mais frequente, dado o crescimento populacional, as mudanças climáticas, bem como o crescimento do padrão de consumo habitual de energia, que tem acentuado a indisponibilidade deste precioso recurso. Dada esta situação tem se buscado inúmeras formas de mitigar a falta de eletricidade nessas regiões e umas das alternativas que tem se usado são os sistemas de iluminação pública autônoma que será acoplado por placas solares fotovoltaicas que gera uma energia limpa, eficiente e confiável. Trata-se do desenvolvimento deste sistema de iluminação pública autônoma que estará atrelado a comunicação, controle e gestão de energia. A lâmpada *LED* (Diodos Emissores de Luz) será usada como dispositivo principal para iluminação deste sistema, por se tratar de um dispositivo muito eficiente e de longo tempo de vida útil. O sistema apresentou uma produção de 263 kwp/ano, produção diária de 2,57 kwh/kwp/dia e um Índice de Performance (PR) de 0,575 o que garante que o sistema é eficiente e está gerando em relação ao seu potencial máximo teórico.

Palavras-chave: Bateria; Energia solar; LEDs; Painéis.

1. INTRODUÇÃO

O mundo possui uma matriz energética composta, principalmente, por fontes não renováveis, como carvão, petróleo e gás natural, fontes renováveis como solar, eólica e geotérmica, juntas correspondem a apenas 1,60% da matriz energética mundial. Somando à

participação da energia hidráulica e da biomassa, as renováveis totalizam 14% [1].

Portanto para diversificar esta matriz energética tem se incentivado o uso de fontes de energias renováveis que por sua vez denominadas fontes alternativas, como a energias solar fotovoltaica, energia eólica, a biomassa, diferente das outras estas fontes de energias não emitem CO_2 um dos elementos principais entre os Gases de Efeito Estufa (GEE) [2].

A matriz energética brasileira está baseada predominantemente na energia hidráulica. Isso se deve ao grande potencial hidroelétrico do país. Entretanto, embora o Sistema Interligado Nacional cubra uma vasta área do território brasileiro, ainda existem localidades sem fornecimento de energia elétrica [3].

As soluções tradicionalmente adotadas nessas localidades são baseadas em pequenos geradores a óleo diesel. Contudo, essas soluções não são economicamente viáveis para aplicações de iluminação pública em locais remotos, tais como em pequenas fazendas, rodovias e pontos turísticos isolados. Nestes casos, uma solução viável seria o uso de sistemas autônomos de iluminação pública os quais devem apresentar elevado rendimento, longa vida útil, e devem utilizar uma fonte de energia disponível no local [4].

2. METODOLOGIA

A metodologia usada neste trabalho foi baseada numa série de dados de irradiação solar do município de Santa Maria disponibilizados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e CRESESB (Centro de Referência Para Energia Solar e Eólica). Em seguida calcularam-se as médias de irradiação solar diária ao longo do ano W/m^2 afim de obtermos os resultados do potencial solar de geração da localidade.

O projeto foi desenvolvido para funcionar em períodos críticos, isto é no inverno sendo que é considerado um período de baixa irradiação solar, através dos dados coletados no INMET. Estes mesmos dados foram importados no PVsyst que foi usado como ferramenta principal para as simulações afim de gerar os resultados do projeto.

3. REVISÃO DE LITERATURA

Devido aos avanços tecnológicos e ao concomitante crescimento da sociedade, o uso da iluminação artificial tem crescido no mundo. Tal fato tem influenciado significativamente na produção de eletricidade, que para atender a demanda de iluminação artificial dispõe de 20% da produção total no mundo [3]. O crescente consumo de energia para atender tal demanda, atinge 1.900 milhões de toneladas de emissões de CO_2 ao ano, valor este que pode ser comparado com o setor automobilístico e aéreo [4].

Dentre as formas atualmente disponíveis para geração de energia elétrica em locais

remotos, as fontes eólica e solar são as maiores expoentes. A energia eólica tem recebido grande destaque, principalmente na Europa, com a implantação de grandes campos de aerogeradores. Contudo, essa fonte de energia não se encontra disponível em quantidade suficiente. De acordo com estudos realizados pela Eletrobrás em 2009, a iluminação pública representa aproximadamente 3,96% do total de energia elétrica consumida no Brasil, correspondendo a 10.624 GWh/ano. Este dado evidencia a necessidade de que seja avaliado potencial de economia neste segmento, pois a Iluminação Pública (IP) faz parte deste montante de consumo de energia elétrica utilizada pelo país [5].

3.1 Sistemas de iluminação

Cerca de 2,3% da iluminação artificial é destinada à iluminação externa, que pode ser considerada em sua maioria como iluminação pública (IP), e são responsáveis por aproximadamente 60% do consumo municipal de eletricidade num país desenvolvido [6]. Pode-se dizer que a IP tornou-se imprescindível para qualidade de vida da sociedade, principalmente nos centros urbanos, uma vez que contribui para a segurança do cidadão, inibe a criminalidade, estimula o turismo e comércio, proporciona o lazer noturno aos habitantes, além de adornar o centro urbano tornando visíveis as paisagens, prédios, monumentos e entre outros no período noturno. É incontestável o uso de novas soluções tecnológicas como *LEDs* para aplicações em IP, pois além de viabilizar uma iluminação de qualidade, estas devem ser eficientes na conversão de energia elétrica em luz, e ter uma vida útil longa, e assim reduzir gastos com a manutenção deste sistema. Apesar do uso massivo da tecnologia *VSA*P (Lâmpadas de Vapor de Sódio), em vias públicas, o uso da tecnologia *LED* tem crescido no mundo todo. Pode-se citar como exemplo os projetos de iluminação inteligentes já implementados nos EUA, França e no Brasil. Tal tecnologia pode possuir controle remoto, permitindo variar a intensidade de iluminação pelo tempo ou pelo sensor de movimento, reduzindo o consumo de energia e também fornecendo informações em tempo real [7].

Desta maneira, pode-se dizer que a inserção da tecnologia *LED* no parque de IP brasileiro, pode, além de melhorar a qualidade da iluminação, também contribuir com ações de eficiência energética. Nesse sentido, diversas ações estão sendo implementados no país, reduzindo os custos de energia com a IP dentro dos municípios. Além disso, a tecnologia *LED* possui maior vida útil quando comparada com as outras tecnologias, sendo facilmente integrada a sistemas de controle remoto facilitando sua operação e manutenção, e promovendo assim uma redução de custos de manutenção e gestão da IP. Vale ressaltar que, de acordo com [8]. Além dos benefícios quanto à eficiência e vida útil, a tecnologia *LED* possibilita também

a aplicação do conceito de cidades inteligentes que é definida como uma área urbana ultramoderna que atende às necessidades de empresas, instituições e especialmente cidadãos por meio de um agrupamento de diversas tecnologias que utilizam práticas inteligentes e sustentáveis [9], [10].

O estudo da aplicabilidade da energia solar na área de iluminação pública usando placas solares fotovoltaicas sem fio é muito importante, pois como podemos perceber de maneira cotidiana a maior parte da utilização da energia elétrica nas ruas, estradas, praças, avenidas, semáforos e outros logradouros de domínio público de uso comum e de livre acesso utilizam fios e o sistema geralmente é interligado, e por conta disso são extremamente afetados devido às falhas por conta do furto de fios, descarga elétrica, raios, tempo de uso e variação da corrente durante a noite, causando um desconforto à população que por direito devem ter uma iluminação adequada e de boa qualidade. Ao passo que um sistema autônomo ou não conectado a rede diminui a probabilidade de danos por raios por se tratar de sistema isolado [11].

3.2 Sistemas de autônomos

Os sistemas fotovoltaicos autônomos por sua vez possuem como característica principal a utilização painéis solares. O sol é uma fonte de energia intermitente, é necessário que haja um sistema de armazenamento de energia para garantir o abastecimento da carga durante a noite [12].

No caso do Brasil, assim como muitos outros países, o Sistema Interligado Nacional (SIN), apesar da sua abrangência, ela por si só não consegue fornecer energia em todas as localidades do país. Por isso, em muitas rodoviárias, principalmente longe de grandes centros urbanos, ocorre a necessidade de iluminação pública sem que haja o acesso à rede de distribuição de energia para alimentação [13].

Devido à natureza intermitente da fonte de energia, sistemas baseados em painéis fotovoltaicos precisam ser combinados com algum elemento de armazenamento de energia (usualmente uma bateria) de forma a garantir uma potência de saída constante [14]. Neste caso as baterias são carregadas durante o dia e a energia armazenada é entregue à lâmpada quando necessário.

O diagrama de blocos de um sistema fotovoltaico autônomo de iluminação pública é apresentado na Figura 1. A fonte de energia do sistema consiste em um ou mais painéis responsáveis pela geração de energia elétrica a partir da luz solar. Os estágios de processamento interligam os demais blocos adequando seus níveis de tensão e corrente.

Figura 1 - Diagrama de blocos básico de um sistema solar fotovoltaico.

Fonte: Adaptado de Duarte, 2022.

O painel fotovoltaico (PV) é responsável por carregar as baterias durante o período diurno através de um conversor *CC-CC*. Esse conversor opera em malha fechada para garantir a carga das baterias e a busca do ponto de máxima potência. Durante a noite, as baterias fornecem energia para os *LEDs* através do circuito de acionamento, o qual impõe um nível de corrente adequado aos *LEDs*, variando sua intensidade luminosa quando necessário. Todo o sistema opera em *CC*, dispensando um estágio inverso [15].

4. GERADORES FOTOVOLTAICOS

Células fotovoltaicas geram energia devido à característica de certos materiais semicondutores de produzirem uma diferença de potencial nos extremos de sua estrutura ao absorver luz, o chamado efeito fotovoltaico. Apesar de sua descoberta no século *XIX*, a produção de células fotovoltaicas só se tornou viável a partir da segunda metade do século *XX* com o desenvolvimento da indústria de semicondutores [13].

A energia fotovoltaica consiste na transformação direta de energia radiante em eletricidade, sem a produção de nenhuma forma de energia intermediária durante a ocorrência do processo. A relação da energia elétrica está relacionada com a eficiência da célula fotovoltaica que por sua vez depende da característica de cada semicondutor, da qualidade do material empregado e da tecnologia de fabricação [16].

Geralmente, a eficiência da conversão de uma célula fotovoltaica, ou seja, a relação a potência elétrica gerada e a potência de radiação incidente sobre o condutor é comercialmente da ordem de 10%. Portanto num dia claro ao meio dia, pode ser gerada num módulo fotovoltaico uma potência elétrica de $100\text{W}/\text{m}^2$ [17].

Assim como um diodo, células fotovoltaicas são compostas (na maior parte) pela junção de silício dopado dos tipos P e N. Ao ser exposta à radiação solar, fótons com energia maior do que o *bandgap* da junção PN induzem a difusão de portadores através da junção, dando origem a uma diferença de potencial nas suas extremidades [18].

De um modo geral estima-se que os sistemas compostos por silício monocristalino tendem a ser mais eficientes, apresentam maior durabilidade e são mais confiáveis, estas qualidades os tornam mais caros com relação aos outros.

4.1 Módulos fotovoltaicos

Módulos fotovoltaicos são dispositivos que transformam a luz radiante em energia elétrica de corrente contínua de 12V, 24V ou 48V. O tipo comercial mais comum é composto por células de silício monocristalino, protegido por vidro temperado antirreflexivo e por um material sintético especial. O número de módulos a serem utilizados em um sistema é determinado pelas necessidades do consumo de energia elétrica [19].

Figura 2 - Modulo fotovoltaico monocristalino.

Fonte: PowercAcu, 2024.

Os módulos fotovoltaicos convertem luz solar em eletricidade, a qual deve ser armazenada em bancos de baterias de alta capacidade de energia quando não for diretamente usada. Economicamente, o banco de baterias deve armazenar energia suficiente para minimizar os períodos noturnos de baixa intensidade da luz. Diversos componentes podem fazer parte de um sistema fotovoltaico de energia elétrica, tais como [20]:

- Um ou mais módulos fotovoltaicos;
- Área aberta e sem sombras constantes para luz solar;
- Estrutura ou suporte de alumínio; - controlador da carga;
- Indicador do nível de carga da bateria (opcional);
- Pontos de consumo da carga;

4.2 Falhas do sistema PV

A geração PV é reconhecidamente uma das formas que menos necessita de manutenção. Entretanto, os painéis ficam, geralmente, expostos ao ambiente externo, o que acarreta a uma probabilidade considerável da ocorrência de falhas elétricas e sua segurança, confiabilidade e eficiência estão suscetíveis a essas falhas [21].

Além disso, a busca pela diminuição no valor dos painéis fez com que os fabricantes se preocupem cada vez menos com a qualidade e a maioria das falhas ocorre devido à

problemas causados pela utilização de materiais e processos de fabricação de baixa qualidade [22].

Esse fato pode reduzir significativamente (ou até mesmo anular) a geração de energia e, ainda, aumentar o risco de problemas sérios como incêndios, por exemplo, a Figura 3, descreve a classificação de vários defeitos que definem as falhas em sistemas PV em ambos os lados correntes contínua e corrente alternada [23], [24].

Figura 3 - Falhas em sistemas PV.

Fonte: Adaptado de Abdul *et al.* (2018).

O lado *CC* dos painéis PV é mais afetado em comparação ao lado *CA* [25]. E uma das falhas mais catastróficas desse lado é a falha de pontos quentes, que podem ocorrer devido ao sombreamento parcial do painel [26]. Na Geração Distribuída (GD), por ser, em sua maioria, utilizada em área urbana residencial, é muito comum que ocorra esse tipo de falhas.

4.3 Modelagem de uma célula solar fotovoltaica

Os modelos teóricos das células solares são derivados da física do estado sólido. Essas derivações são elementares e resultam em modelos que são especialmente úteis para o pesquisador da área. O circuito elétrico equivalente de uma célula solar pode ser sintetizado conforme modelo ideal mostrado na Figura 1, [27]. Este modelo apresenta uma fonte de corrente de magnitude I_{ph} , equivalente a intensidade luminosa (irradiância) e temperatura ambiente, além de uma corrente I_d que flui internamente na junção PN do semiconductor em uma determinada temperatura absoluta T , e a tensão nos terminais, V .

Figura 4 - Modelo ideal da célula solar.

Fonte: Autor, 2024.

$$I = I_{ph} - I_0 \left(\exp \frac{e(V+IR_s)}{AKT} - 1 \right) - \frac{V}{R_p} \quad (1)$$

Onde:

R_s - Resistência série da célula;

R_p - Resistência paralela da célula;

I - Corrente de saída da célula;

I_{ph} - Corrente fotogerada;

I_0 - Corrente de saturação do diodo;

e - Carga elétrica, $1,6 \times 10^{-19}$ coulomb [C];

V - Tensão nos terminais da célula;

K - Constante de Boltzmann, $1,38 \times 10^{-23}$;

T - Temperatura absoluta, em Kelvin [K];

A - Fator de idealização (assumindo valores de 1 a 5);

Figura 4 - Modelo real da célula solar.

Fonte: Autor, 2024.

Vale ressaltar que a R_p em paralelo com o diodo representa as perdas por correntes de fuga que ocorrem nas extremidades da célula solar, enquanto a resistência série R_s , na saída, caracteriza as quedas de tensão na condução de carga entre o material semicondutor e o contato externo. Este modelo de célula solar tem sido amplamente utilizado para estudos diversos [27].

No entanto, o mesmo ainda apresenta alguns pequenos desvios na curva característica V-I da célula solar. Uma das razões para tais desvios é a dificuldade de se medir com precisão a resistência série (R_s), a corrente de saturação do diodo (I_0) e o fator de idealização (A). Não existe um único modelo, neste momento, capaz de representar com precisão todas as células solares [27].

Para trabalhos como este recomenda-se usar o modelo matemático da Equação 2, por ser menos complexo em relação aos outros, porém não apresenta comprometimento significativo nos resultados.

$$I = I_{sc}(1 - C1(e^{\frac{V}{C1}}) - 1) \quad (2)$$

$$C1 = 1 - \left(\frac{I_{mp}}{I_{sc}} - 1\right) \left(e^{\frac{-V_{mp}}{C2V_{oc}}} - 1\right) \quad (3)$$

$$C2 = \left[\left(\frac{I_{mp}}{I_{sc}}\right) - 1\right] \ln \left[1 - \frac{I_{mp}}{I_{sc}}\right]^{-1} \quad (4)$$

5. SISTEMA PROPOSTO

O sistema proposto é basicamente similar ao sistema da Figura 1, o diferencial é que este sistema inclui aspectos cruciais e relevantes para este sistema de iluminação pública, no caso, controle de tráfego, veículos, pedestres, comunicação gestão do e consumo de energia. Uma das principais características é fazer avaliação do Consumo de Energia da Iluminação (CEI), para saber o quão eficiente é o sistema. Como podemos observar na figura 4, o projeto será composto por painéis fotovoltaicos, baterias, conversores, lâmpadas de *LED* e comunicação.

Figura 5 - Diagrama proposto.

Fonte: Autor, 2024.

A. LEDs

A iluminação pública é um dos aspectos mais importantes da vida urbana hoje. Em grandes áreas metropolitanas com um grande número de pessoas vivendo, os sistemas de iluminação pública desempenham um papel crucial para garantir a segurança das ruas à noite. Os sistemas modernos de iluminação pública em muitas cidades usam lâmpadas de descarga de gás ou lâmpadas de sódio de alta pressão. Com o advento dos LEDs ultra brilhante de baixa potência, os sistemas de iluminação

mudaram radicalmente. As lâmpadas LED têm muito mais eficiência e menor consumo de energia (economia de energia de 31% a 60%) do que as lâmpadas convencionais de sódio de alta pressão [28]. Os Diodos Emissores de Luz (*LEDs*) são dispositivos semicondutores que surgiram por volta da década de 60 Bullough, [29]. Assim como os diodos tradicionais, o *LED* permite a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido. Esta polarização direta resulta na emissão de luz.

B. Armazenamento de energia

Devido à dependência de fatores climáticos, a geração fotovoltaica possui características de intermitência, incerteza e variações na geração. Em sistemas de iluminação pública, a utilização da energia se dá nos horários em que não há luz solar, ou seja, a geração e consumo acontecem de forma alternada, quando há a presença de um o outro se ausenta. Para suprir essa carência do sistema, faz-se necessária a utilização de acumuladores de energia, nesse caso, um banco de baterias.

A quantidade de energia solar gerada por dia depende da potência do painel solar e da incidência de radiação solar da localidade. A geração solar por sua vez é maior no período do meio dia, isto acontece porque a radiação solar é mais intensa. A energia gerada nesse período pode ser suficiente para suprir demandas em vias públicas durante o período da noite O projeto será implementado no Rio Grande do Sul, município de Santa Maria – Brasil. Nesta primeira fase do projeto simulamos através dos dados fornecidos pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e CRESESB, a partir dos dados de irradiação, área do painel e eficiência do painel fez-se uma simulação para achar a potência gerada pelo painel no período de inverno considerando os meses de maio, junho e julho.

Tabela 1- Irradiação solar diária média mensal para determinados ângulos de inclinação em Santa Maria/RS.

Inclinação	Irradiação solar diária média mensal Kwh/m ² .dia												Média
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
0° N	6,46	5,96	4,97	3,89	2,81	2,33	2,56	3,32	3,77	4,93	6,28	6,81	4,51
30° N	5,72	5,70	5,27	4,70	3,76	3,29	3,54	4,18	4,13	4,85	5,66	5,89	4,72
22° N	6,02	5,88	5,29	4,57	3,58	3,09	3,35	4,03	4,11	4,96	5,93	6,24	4,75
50° N	4,69	4,92	4,92	4,70	3,97	3,55	3,79	4,28	3,83	4,29	4,71	4,75	4,37

Fonte: CRESESB, 2024.

Com auxílio do Google-Maps, através das coordenadas geográficas de Santa Maria, isto e latitude de -29.7172992 e uma longitude de -53.7198592 buscou-se os valores da irradiação solar em tempo real. Entretanto, para projetos de sistemas autônomos, armazenamento da energia limita-se ao banco de baterias presente no mesmo. Assim, para obter o melhor aproveitamento da energia, os painéis devem ser postos na angulação que garanta o maior valor de radiação mínima mensal Como podemos observar na Tabela 1, para um sistema instalado a 22° ao norte a radiação média é a maior possível, porém o menor

mínimo mensal encontra-se bem abaixo do valor quando comparado a um ângulo de 50°. Assim, para um sistema fotovoltaico autônomo instalado em Santa Maria/RS, o ângulo ideal de instalação é de 50° uma vez que apresenta maiores valores para os períodos de inverno.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em busca dos resultados da simulação usando o PVsyst escolheu-se um painel de 140Wp modelo TS-140C fabricante TSMC Sola e uma bateria de lítio com uma tensão de 26 V, com uma capacidade total de 180Ah.

Com dito antes em Santa Maria é preferencial que os paines sejam colocados a um ângulo de 50° com podemos ver na figura a inclinação do painel e o azimute de 0°.

Figura 8- Inclinação do painel 50°

Fonte: Autor, 2024.

Figura 9- Azimute 0°

Fonte: Autor, 2024

Após simulação o sistema apresentou uma os seguintes resultados como mostra a Tabela 2.

Tabela 2: Resultados principais

Resultados principais	
Produção do sistema	263Kwh/ano
Produção especifica	939 Kwh/Kwp/ano
Índice de performance	0,575%
Produção normalizada	2,57 Kwh/Kwp/dia
Perdas no grupo	1,40 kWh/Kwp/dia
Perdas do sistema	0,50 Kwh/Kwp/doa

Fonte: Autor, 2024.

Figura 11 – Produções normalizadas por Kwp (Potencia nominal 280 Wp).

Fonte: Autor, 2024.

Figura 12- Fatores de produção de perdas normalizadas (Potencia nominal 280 Wp).

Fonte: Autor, 2024.

Figura 13 – Índice de performance (PR).

Fonte: Autor, 2024

Figura 14 – Energia diária saída do grupo em kwh/dia.

Fonte: Autor, 2024.

Considerando que o sistema opere durante 12 horas do dia num período de 24 horas gerou-se o gráfico de distribuição horaria e de consumo de energia do sistema.

Figura 15: Distribuição horaria (LED, sensores).

Fonte: Autor, 2024.

A figura 15 ilustra a distribuição horária do sistema totalizando 12 horas de funcionamentos. Ao passo que a figura 16, mostra o gráfico de consumo de energia. De acordo com os resultados obtidos na figura 16, obteve-se um consumo de 720 Wh/dia e 21,6kw/mês.

Figura 16: Consumo de energia.

Fonte: Autor, 2024

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento e a implementação de sistemas autônomos para iluminação pública, integrando tecnologias como LED, baterias e energia solar, representam um avanço significativo na busca por soluções mais eficientes e sustentáveis para as cidades modernas. A combinação dessas tecnologias não só oferece redução de custos operacionais e maior eficiência energética, como também promove sustentabilidade e autonomia características fundamentais para o futuro das infraestruturas urbanas. O sistema mostrou-se suficiente com uma capacidade de atender a demanda de energia durante a noite, gerando uma produção do sistema de 263Kwh/ano, e uma produção diária de 2,57 Kwh/Kwp/dia, e um perda no sistema de 0,50 Kwh/Kwp/dia com um índice de performance de 0,575%.

Assim sendo, para uma adoção em larga escala, é necessário superar alguns desafios, como o alto custo inicial de implantação e a necessidade de manutenção das baterias ao longo do tempo. Esses aspectos exigem uma análise cuidadosa no planejamento de projetos, mas são amplamente compensados pela redução de custos em longo prazo e pelos benefícios sociais e ambientais.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES/PROEX) - Código de Financiamento 001".

7. REFERÊNCIAS

- [1] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Matriz energética e elétrica brasileira 2017** Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4648302/mod_label/intro/EPE_MatrizEnergeticaEletrica.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2023.
- [2] MIRANDA, Gabriel Belchior; BORNANCIM, Roberto Matheus de Araujo; DULLUIS,

- Alexandre; FERREIRA, Ivani. **Sistema de iluminação pública com energia solar**. São-Paulo 2016. Disponível em: <https://singep.org.br/5singep/resultado/409.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2023.
- [3] C. Marimuthu and V. Kirubakaran, “**Carbon and Energy Payback Period for the Solar Street Light using Life Cycle Assessment**”, International Journal of Chem Tech, vol. 8, pp.1125–1130, 2015.
- [4] A. Almeida, B. Santos, B. Paolo and M. Quicheron, “**Solid state lighting review–Potential and challenges in Europe**”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 34, pp 30-48,2014, doi: 10.1016/j.rser.2014.02.029. [5] MME – Ministério de Minas e Energias. Plano Nacional de Eficiência Energética – Premissas Básicas. 2010. 156f. tacks over iot mirrors: A saturation analysis,” in 2019 Workshop
- [7] F. C. A. Dias and N. A. A. Cacho, “**A Platform for Measuring Participation in Smart Cities: A Case Study with Brazilian Capitals**,” IEEE Lat. Am. Trans., vol. 16, no. 2, pp. 542–548, 2018.
- [8] Multimídia FNP. “**Iuminando cidades Brasileiras**”, 2016. Available at: <http://www.prefeitosonline.com.br/site/iluminandocidadesbrasileiras.html>. Access in: 19 jul 2018.
- [9] R. Khatoun and S. Zeadally, “Smart cities,” Commun. ACM, vol. 59, no. 8, pp. 46–57, Jul. 2016.
- [10] N. M. Kumar, S. Goel, P. K. Mallick, “**Smart Cities in India: Features, Policies, Current Status, and Challenges**”, IEEE International Conference on Technologies for Smart-City Energy Security and Power (ICSESP-2018), pp. 1-4, 2018.
- [11] SIMÃO, Pollyana Holanda. **Sistemas de energia solar aplicado à iluminação pública: perspectivas para a pequena cidade**. Monografia apresentada à Universidade Federal Rural do SemiÁrido. SP-2016. https://repositorio.ufersa.edu.br/bitstream/prefix/9004/1/PollyanaHS_MONO.pdf. Acesso em: 10 Maio de 2023
- [12] SEGUEL, Júlio Igor Lopes. **Projeto de um sistema autônomo de suprimento de energia usando técnica MPPT e controle digital**. Dissertação de Mestrado em engenharia elétrica. (Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG), 2009. Disponível em: <https://ppgee.ufmg.br/defesas/216M.PDF>. Acesso em: 16 de maio de 2023.
- [13] BANDEIRA, Rafael Henrique. **Método de dimensionamento de sistemas autônomos de iluminação pública baseado na análise da dinâmica diária de geração e consumo**. Dissertação de mestrado em engenharia elétrica. (Universidade Federal de Santa Maria, UFSM), 2018. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/14943/DIS_PP_GEE_2018_BANDEIRA_RAFAEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 de maio de 2023.
- [14] M. C. Mira, A. Knott, M. A. E. Andersen. **Loss distribution analysis of a three-port converter for low- power stand-alone light-to-light systems**, in European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’16 ECCE Europe), pp. 1–10, IEEE, Karlsruhe, 2016.
- [15] Luciano Schuch, Marco A. Dalla Costa, Cassiano Rech, Leandro Michels, Guilherme H. Costa, Anderson S. dos Santos. **SISTEMA AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ALTA**

EFICIÊNCIA BASEADO EM ENERGIA SOLAR E LEDS Disponível em:
<https://journal.sobraep.org.br/index.php/rep/article/view/386/346>

[16] NESTE ADVANCED POWER SYSTEMS. Catalogo NESTE: The leading position in a growing market. Tallahassee, FL, 1996.

[17] LAVADO-VILLA, L.F. et al. **A Power Electronics Equalizer Application for Partially Shaded Photovoltaic Modules** v. 60, n.3 DOI: 10.1109/TIE.2012.2201431. IEEE Transactions on Industrial Electronics, mar. 2013.

[18] IMHOFF, J. **Desenvolvimento de Conversores estáticos para sistemas autônomos**. 2007. 146 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) — Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007.

[19] Farret, Felix Alberto. Pequenas fontes de energia alternativa. 2004.

[20] NESTE ADVANCED POWER SYSTEMS. Catalogo NESTE: **The leading position in a growing market**. Tallahassee, FL, 1996.

[21] Pei, T., & Hao, X. (2019). **A Fault Detection Method for Photovoltaic Systems Based on Voltage and Current Observation and Evaluation**. Energies, 12(9), 1712. doi: 10.3390/en12091712.

[22] Basnet, B., Chun, H., & Bang, J. (2020). **An Intelligent Fault Detection Model for Fault Detection in Photovoltaic Systems**. Journal of Sensors, 2020, Article ID 6960328, 11 pages. <https://doi.org/10.1155/2020/6960328>.

[23] Miao, W., Lam, K. H., & Pong, P. W. T. (2021). **A String Current Behavior and Current Sensing-Based Technique for Line-Line Fault Detection in Photovoltaic Systems**. IEEE Transactions on Magnetics, 57(2), 1- 6, Art no. 6100206.

[24] Nehme, B., Msirdi, N. K., Namaane, A., & Akiki, T. (2017). **Analysis and Characterization of Faults in PV Panels**. Energy Procedia, 111, 1020-1029.

[25] Baghaee, H. R., Mlakić, D., Nikolovski, S., & Dragicčević, T. (2020). **Anti-Islanding Protection of PV-Based Microgrids Consisting of PHEVs Using SVMs**. IEEE Transactions on Smart Grid, 11(1), 483-500.

[26] Ma, J., Pan, X., Man, K. L., Li, X., Wen, H., & On Ting, T. (2018). **Detection and Assessment of Partial Shading Scenarios on Photovoltaic Strings**.

[27] H. S. Rauschenbach, **'Solar Cell Array Design Handbook**, Chapter 2. Van Nostrand Reinhold Company, New York 1980.

[28] A. Djuretic , M. Kostic. **Economia real de energia ao substituir luminárias de sódio de alta pressão por luminárias LED na iluminação pública Energia** , 157 (2018) , pp. 367 - 378 ,10.1016/j.energy.2018.05.179.

[29] BULLOUGH, J. D. **Lighting answers: LED Lighting Systems**. National Lighting Product.